

FARG‘ONA VODIYSINING TIBBIYOT XODIMLARI POPULYASIYASIDA O‘TKIR YURAK ISHYEMIK KASALLIGINING EPIDEMIOLOGIYASINI O‘RGANISH VA BAHOLASH

G. U. Nazarova¹

Andijon davlat tibbiyot instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935342>

Annotatsiya. Farg‘ona vodiysining uch viloyatini 1497 nafar shifokorlar populyatsiyasida yurak ishemik kasalligi (YuIK)ning o‘rganish uchun tavsiya qilingan Xalqaro usullar qo‘llanildi: Andijon viloyatidan -531 nafar (35.5%), Namangan viloyatidan -308 ta (20.6%) va Farg‘ona viloyatidan – 658 nafar (44.0%). Farg‘ona vodiysi tibbiyot xodimlari populyatsiyasida YuIKning epidemiologiyasini va xatar omillarini o‘rganib, profilaktikasining takomillashtirilgan usullari ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: shifokorlar populyatsiyasi, yurak ishemik kasalligi, asosiy yuqumli bo‘lmagan kasalliklar.

Аннотация. В популяции из 1497 врачей трех регионов Ферганской долины были использованы рекомендованные международные методы исследования ишемической болезни сердца (ИБ): -531 (35,5%) из Андижанской области, -308 (20,6%) из Наманганской области и -658 (44,0%) Ферганская область. Также среди медицинских работников Ферганской долины были изучены эпидемиология и факторы риска ИБС, разработаны усовершенствованные методы профилактики.

Ключевые слова: популяция врачей, ишемическая болезнь сердца, основные неинфекционные заболевания.

Abstract. In a population of 1,497 doctors from three regions of the Ferghana Valley, the recommended international methods of coronary heart disease (Is) research were used: -531 (35.5%) from the Andijan region, -308 (20.6%) from Namangan region and -658 (44.0%) Ferghana region. The epidemiology and risk factors of coronary heart disease were also studied among medical workers in the Ferghana Valley, and improved prevention methods were developed.

Keywords: population of doctors, coronary heart disease, major non-communicable diseases.

Dunyo miqyosida yurak-tomir kasalliklari o‘limga olib keluvchi asosiy sabablardan biri bo‘lib, ularning 30–35% hududida ishemik kasalliklar yuqori ulushni tashkil qiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili taxminan 9 million kishi YuIK sababli hayotdan ko‘z yumadi. YuIK rivojlangan mamlakatlarda, ayniqsa YEropa va Amerikada, katta yoshlilarda ko‘proq kuzatiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, Osiyo va Afrikada tashxis va davolash imkoniyatlari chegaralanganligi sababli kasallik tarqalishi o‘shirib bormoqda va asosiy xavf omili sifatida: yuqori qon bosimi, tamaki chekish, semizlik, jismoniy faollikning yo‘qligi, yomon ovqatlanish va diabet ko‘rilmoqda. Yurak ishemik kasalligi (YuIK) dunyo bo‘ylab o‘limning asosiy sabablaridan biri bo‘lib, uning tarqalishi va ta‘siri juda keng.

Quyida ushbu kasallikning dunyo va O‘zbekistondagi holati bo‘yicha asosiy ma‘lumotlar keltiriladi:

Dunyo miqyosida YuIK statistikasi

- **Tarqalishi:** Yurak ishemik kasalligi 2020 yilda butun dunyo bo‘ylab 126 million kishiga ta‘sir ko‘rsatgan va bu barcha o‘lim holatlarining 16% ni tashkil etgan([researchgate.net](https://www.researchgate.net))

- **O‘lim ko‘rsatkichlari:** Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyodagi barcha o‘lim holatlarining 37% yurak-qon tomir kasalliklari hissasiga to‘g‘ri keladi, ular orasida yurak ishemik kasalligi yetakchi o‘rinda turadi ([interaktiv.oak.uz](https://www.interaktiv.oak.uz)).

O‘zbekistonda davlat rahbari darajasida yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini aholi o‘rtasida tarqalishiga keng e‘tibor qaratilgan va ko‘plab Prezident farmonlari, Vazirlar mahkamasi qarorlari va Sog‘liqni saqlash vazirligi buyruqlarida o‘z aksini topgan bo‘lib 18.12.2018 yildagi PQ-4063-son “Yuqumli bo‘lmagan kasalliklar profilaktikasi, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida “40 — 64 yoshdagi aholining beshdan bir qismi o‘n yil ichida yurak qon-tomir kasalliklari rivojlanishi xavfiga ega; aholi orasida bir kunda iste‘mol qilinayotgan tuz miqdori o‘rtacha 14,9 grammni tashkil qiladi, bu esa Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan ko‘rsatkichdan (kuniga ko‘pi bilan 5 gramm) 3 baravar ortiq. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining baholashiga ko‘ra, 2016 yilda yuqumli bo‘lmagan kasalliklar yetkazgan iqtisodiy zarar taxminan 9,3 trillion so‘mni tashkil qildi, bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 4,7 foiziga teng. Mutaxassislar xavfli omillar profilaktikasi va yuqumli bo‘lmagan kasalliklarga chalingan bemorlarga tibbiy yordamni tashkil qilish va ko‘rsatish tizimini yaxshilash orqali O‘zbekistonda yuqumli bo‘lmagan kasalliklar sababli barvaqt o‘lim topish holatlari 31 foizining oldini olish yoki kechiktirish mumkinligini ta‘kidlamoqda” (1) deb qayd qilingan.

O‘zbekistonda YuIK holati va o‘lim sabablari: O‘zbekistonda har yili barcha o‘lim holatlarining 78% yuqumli bo‘lmagan kasalliklar tufayli sodir bo‘ladi. 2017 yilda qon aylanish tizimi kasalliklari, jumladan, yurak ishemik kasalligi, arterial gipertoniya va ularning asoratlari (miokard infarkti, bosh miyaga qon quyilishi) barcha o‘lim holatlarining 69% ni tashkil etgan (1, [lex.uz](https://www.lex.uz)). Xavf omillari: 2014-2015 yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda aholining 50% ortiqcha vaznga ega, 30% semizlikdan aziyat chekadi, 46% da qondagi xolesterin darajasi yuqori, erkaklarning 42% va ayollarning 1.5% tamaki chekadi, aholining deyarli uchdan bir qismida yuqori arterial bosim mavjud(1, [lex.uz](https://www.lex.uz)).

Shuningdek Kavkazda olingan ma‘lumotlarga ko‘ra 16- yillik davr mobaynida YuQTK, NAK va onkologik kasalliklar bilan xastalanish ortgan. Ular orasida birinchi o‘rinni YuQTK (shu davr orasida 80% ga ko‘paygan), ikkinchi o‘rinni NAK (40%ga ko‘paygan), uchinchi o‘rinni onkologik kasalliklar (20% ga ortgan) egallagan. Modda almashinuvi tuzilishlari bilan bog‘liq kasalliklar 18%ga kamaygan. Bu ma‘lumotlar yana bir marta populyatsiya darajasida va yuqori xavf guruhiga kiruvchi aholida birlamchi profilaktikani amalga oshirishning qanchalik zaruratga aylanganligini tasdiqlaydi [44 b. 64-69].

Surunkali yuqumli bo‘lmagan kasalliklar (SYuBK), O.M.Drapkina va b.q. (2022) bergan ma‘lumotlar bo‘yicha, Rossiya Federatsiyasida katta yoshdagi aholi orasidagi kasallanish va o‘lim tarkibida muhim o‘rinni egallaydi [2 b. 32-35].

Geografik o‘zgaruvchanlik bilan ifodalanuvchi kasallanish ko‘payib borayotganligi sababli sifatida ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatqichlar, sog‘liqni tashkil darajasi, biologik va modifitsirlanuvchi xatar omillari ko‘rsatiladi [3 b. 7-10].

Adabiyotlarni keng o‘rganish natijasi bo‘yicha tibbiy xodimlar o‘rtasida YuIK bo‘yicha mamlakatimiz bo‘yicha alohida ma’lumotlar topilmadi.

Tadqiqotning maqsadi: Farg‘ona vodiysi tibbiyot xodimlari populyatsiyasida yurak ishemik kasalligining epidemiologiyasini va xatar omillarini o‘rganish, profilaktikasining takomillashtirilgan usullarini ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalaridan biri sifatida - Farg‘ona vodiysining tibbiyot xodimlari populyatsiyasida o‘tkir yurak ishemik kasalligining epidemiologiyasini o‘rganish va baholash.

Tadqiqotning ob‘yekti sifatida Farg‘ona vodiysining uch viloyatini 1497 nafar shifokori olingan: Andijon viloyatidan -531 nafar (35.5%), Namangan viloyatidan -308 ta (20.6%) va Farg‘ona viloyatidan – 658 nafar (44.0%). Tadqiqotga jalb qilingan barcha shifokorlar populyatsiyasida YuIKni o‘rganish uchun tavsiya qilingan Xalqaro usullar qo‘llanildi: uning epidemiologik, preventiv, prognostik va profilaktik jihatlari solishtirilib o‘rganildi. Tadqiqotning predmeti sifatida venoz va kapillyar qon, instrumental va biokimyoviy ma’lumotlar, antropometriya, so‘rovnomalar ma’lumotlari olindi.

Olingan natijalar: Surunkali yurak ishemik kasalligini 48,51% ni 18-74 yoshli erkaklarda va 51,49- ti ayol shifokorlarda tasdiqlanadi. Asosan quyidagi turlari kuzatiladi: oldingi miokard infarkti – 13,19% (erkaklarda – 7,23% va ayollarda – 5,96%), yurak anevrizmasi – 10,21% (erkaklarda – 5,53% va ayollarda – 4,68%), ishemik kardiomiopatiya – 16,17% (erkaklarda – 8,09% va ayollarda – 8,09%), og‘riqsiz miokard ishemiyasi – 14,89% (erkaklarda – 8,09% va ayollarda – 6,81%), bo‘lmachalar fibrilyatsiyasi – 9,79% (erkaklarda – 4,26% va ayollarda – 5,53%), o‘tkazuvchanlikni buzilishi – 15,32% (erkaklarda – 6,81% va ayollarda – 8,51%), surunkali yurak yetishmovchiligi I-II-9,36% (erkaklarda – 4,68% va ayollarda – 4,68%) va surunkali yurak yetishmovchiligi – 11,06% (erkaklarda – 3,83% va 7,23%)

XULOSA:

1. Yurak ishemik kasalligi bilan shifokorlarning katta qismi o‘zlarida kasallik va uning xatar omillaridan ma’lum darajada bexabar bo‘lganliklari sababli tibbiyot xodimlarini ham muntazam epidemiologik monitoringga jalb qilib turish kerak. Xavfi yuqori bo‘lgan prenozologik vaziyat bilan shifokorlar populyatsiyasida kardiovaskulyar muvofiq profilaktikani ishlab chiqish va fol amalga oshirish darkor.

2. Yurak ishemik kasalligi dunyo va O‘zbekistonda jiddiy sog‘liqni saqlash muammosi bo‘lib, uning oldini olish va davolash uchun xavf omillarini kamaytirish, jismoniy faollikni oshirish, sog‘lom ovqatlanish va tamaki mahsulotlaridan voz kechish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Milliy va xalqaro miqyosda profilaktika dasturlari va erta tashxis qo‘yish strategiyalari YuIK bilan bog‘liq o‘limni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 18.12.2018 yildagi PQ-4063-son “Yuqumli bo‘lmagan kasalliklar profilaktikasi, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”;
2. Drapkina O. M., Konsevaya A. V., Kalinina A. M. i dr. Profilaktika xronicheskix neinfektsionnyx zabolevaniy v Rossiyskoy Federatsii. Natsionalnoye rukovodstvo 2022. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika.2022;21(4):3235. doi:10.15829/1728-8800-2022-3235;

3. Maslennikova G. Ya., Oganov R. G., Drapkina O. M. Sovremennyye globalnyye, regionalnyye i natsionalnyye prioritetnyye strategicheskiye napravleniya profilaktiki i kontrolya neinfektsionnykh zabolevaniy. Profilakticheskaya meditsina. 2020;23(2):7-10.